

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Ortiqova Shoxista Abdug'ani qizi

Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 17-umumiy o'rta ta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7866016>

Tabiat va jamiyatda sodir bo'ladigan turli voqea-hodisalarning, ular o'rtasidagi aloqalarning bir-biriga bog'liq holda rivojlanishini fanlar integratsiyasi asosidagina tushunib yetish mumkin. Tabiat va jamiyat fanlarini alohida-alohida o'rganish ularga oid tarqoq bilimlarning shakllanishiga olib keladi. Bunday bilimlar tabiat va jamiyatning bir butunligi, insoniyatning tabiatda tutgan o'rnini, insoniyat oldida turgan global muammolar mohiyatini to'g'ri tushunish va uni oqilona hal qilish uchun tizimli yondashuv zarurligi haqidagi tasavvurlarning hosil bo'lishiga imkon bermaydi.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda ekologik tushunchalarni fanlar integratsiyasi mazmunida amalga oshirishda o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashiga asos bo'ladigan tushunchalar quyidagi guruhlariga ajratilgan:

- jonli va jonsiz tabiatning bir butunligi, yuz beradigan hodisalarning umumiyli va uzviyligi;
- moddiy borliqdagi hodisa voqealarni o'rganishning zarurati ekologik fojialarning sabablari va ularni bartaraf etish tadbirlari;
- inson tomonidan tabiat qonunlarini o'rganish va undan samarali va oqilona foydalanish yo'llari ;
- tabiiy hodisalarning bog'liqligi va rivojlanishida sabab - oqibat bog'lanishlari;
- inson ijtimoiy mavjudot;
- tabiatni muhofaza qilish bu sayyoramizda hayotni sarashning asosi.

Xususan, boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda ekologik masalalar keng qamrovli bo'lib, mazkur o'quv materialining tabiatdagi, unda sodir bo'ladigan hodisalar, o'zgarishlar, ular o'rtasidagi uzviy va mazkur uzviylikni, o'zaro bog'lanishlari buzib yuborishga qanchalik osonligini tushunishga imkon beradi. Masalan, sayyoramizning havo haroratining ortishi tirik organizmlarning moslashgan arealida yashab qolishga qarshilik ko'rsatishi yashash uchun kurashda nobud bo'lishga olib kelishini anglab yetadi.

Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda ekologik tushunchalarni fanlar integratsiyasi mazmunida amalga oshirishda quyidagi vazifalarni bajarishi lozim:

- o'quvchilarni tomonidan tabiatning yaxlitligi, jamiyat va tabiatning o'zaro aloqadorligi haqidagi bilimlarni o'zlashtirish, tabiatga nisbatan ongli munosabatni tarkib toptirishga asos bo'ladigan ekologik bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga erishish;
- tabiat va uning tarkibiy qismlarining keng ma'nodagi ahamiyatini tushunish, tiklanadigan va tiklanmaydigan boyliklarning farqiga yetish; - tabiiy boyliklardan tejamkorlik bilan foydalanish, atrof-muhit tozaligini asrash, ko'kalamzorlashtirish va tabiiy boyliklarni ko'paytirish uchun amalga oshirish, ijtimoiy foydali mehnatda faol ishtirok etish motivlarini shakllantirish.

O'quvchilarga tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida nazariy ko'nikma va masalalar borasida ekologik tafakkurni shakllantirish tabiat bilan jamiyat uyg'unligini tabiiy-tarixiy, tadrijiy, ijtimoiy muammo sifatida talqin qiluvchi dialektik bilish hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tushunchalarni fanlar integratsiyasi asosida takomillashtirish ekologik ta'lim - tarbiya zaminida amalga oshiriladi.

Jumladan, ekologik ta'lim - tarbiya quyidagi asosiy bo'limlarni o'z ichiga qamrab oladi: - o'quvchilarni tabiat go'zalliklarini sevish, ulardan estetik zavq olish ruhida tarbiyalash; -jonli va jonsiz tabiatning rivojlanish qonuniyatlari, tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro munosabatlar, shuningdek, inson xo'jalik faoliyatining tabiatga ta'siri oqibatlarini haqida bilim berish.

Binobarin, tabiat yoki fan haqidagi eng oddiy bilimlarni hosil qiluvchi bog'liqlikning eng soddasi ma'lum bir joy yoki tushuncha bilan chegaralangan lokal tasavvurdir. Bu bog'liqlik boshqa bilimlarga nisbatan ajralgan, shuning uchun eng oddiy aqliy faoliyatni ta'minlaydi. Bu kichik maktab yoshiga xos. Biron bir tizimga tegishli bo'lgan tasavvurlar eng soddada tizimli tasavvurlardir.

Ular biron bir mavzu, predmet yoki hodisani o'rganishi asosida hosil bo'ladi. Biron bir predmetni bilish yangi dalil va tushunchalarning tanilishi ularni bir bilimlar bilan taqqoslanishi orqali amalga oshiriladi. Bilimlarning eng oddiy umumlashtirilishi sodir bo'ladi, lekin olingan bilim hamma unga yaqin bo'lgan bilimlar bilan bog'lansa ayni muddao bo'lar edi.

Bunda o'quvchilarning tahlil qilish va umumlashtirish faoliyatlari vujudga keladi. Tizim ichidagi tasavvurlar o'quvchilarning butun bir fanlar tizimining bilishini ta'minlaydi o'ranilayotgan fan doirasida bilimlardan keng foydalanish kuzatiladi. Tizim ichidagi tasavvurlar, vaqt, muhit, son bog'lanishlarini aks ettiradi. Fanlararo tasavvurlar aqliy faoliyatning eng yuqori pog'anasi hisoblanadi.

Ular bilimlarning turli tizimlarini birlashtiradi, hodisa yoki jarayonning xilma-xilligini bilishga imkoniyat beradi. Shu bilimlar asosida umumiy tushunchalar kelib chiqadi. Tizimlararo tasavvurlarning shakillanishi, ularni bilimlardan foydalanishga, ularni bir-biriga bo'ysundirishga, bilimlar chegarasidagi bo'shliqlikni aniqlashga imkon beradi.

Fanlar integratsiyasi asosida o'qitishning ahamiyati ko'plab pedagog - olimlar tomonidan ko'rib chiqilgan. Jumladan, M.N.Skatkin o'z tadqiqotlarida vaqtinchalik fanlararo bog'lanishni uchta turga, avval o'zlashtirilgan bilimlar bilan o'rganilayotgan bilimlar o'rtasidagi, o'rganilayotgan bilimlar bilan kelgusida o'zlashtiriladigan bilimlar o'rtasidagi, bir vaqtda o'zlashtiriladigan bilimlar o'rtasidagi bog'lanishga ajratgan.

N. M.Verzilin va M.U.Konsunskaya fanlararo bog'lanish ikki xil: gorizontal va vertikal bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Olimlar gorizontal fanlararo bog'lanish bir sinf, bir chorak, yarim yillikda o'qitilayotgan fanlar o'rtasida, vertikal fanlararo bog'lanish esa, avvalgi sinflarda o'zlashtirilgan bilimlardan foydalanish orqali amalga oshirilishini qayd etgan.

A.N.Zaxlebniy va M.V.Reshkovlar fanlarni integratsiyalashni maktabdagi alohida fanlar mazmunida o'quv dasturi va darsliklardagi bog'lanishlarni hisobga olgan holda amalga oshirish lozimligini ta'kitlaydi. Shunday qilib, o'quv materiallarni integratsiyalash intilish so'zsiz ravishda jahonda ham, milliy pedagogikamizda ham tabiiy va yetakchi xarakter kasb etadi.

Fanlar integratsiyasi funksiyasi yetakchi bo'lib, u o'zi bilan boshqa fan asoslarini didaktika prinsiplariga amal qilgan holda, o'rganish va o'rgatishni har tomonlama ta'minlaydi, unumli natijalar olishga imkon yaratadi. Bu fikrni o'zining ko'p yillik ilmiy izlanishlari, kuzatishlariga tayanib, V. M.Monoxov ham fanlar integratsiyasi o'quvchilarning biologiyani bilishi,

tushunishi va undan unumli foydalanishi uchun zarurligi, bu o'quvchilarda ko'nikma va malakaning shakllanishida muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida fikr bildiradi.

“Boshlang'ich ta'lim” jurnallarida maktab ta'limini integratsiyalash muammosiga katta ahamiyat beriladi. L.N.Baxareva o'zining “Boshlang'ich maktab o'quv mashg'ulotlarini o'lkashunoslik asosida integratsiyalash” maqolasida “Integratsiya - differensiya jarayonlari bilan birgalikda amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish va bog'lash jarayoni bo'lib, yangi, butun yaxlit bilimlar yaratishga yordam beruvchi, fanlararo aloqalarni amalga oshiruvchi yuqori ko'rinishdir”, deb takidlaydi.

M.N.Berulavaning ta'kidlashicha ta'lim mazmunini integratsiyalash deganda ta'lim oluvchilar bilimlarining tizimliliigi va zichligi ortishi bilan kechadigan ta'lim mazmunining strukturaviy elementlarining o'zaro ta'siri jarayoni va uning natijasi tushuniladi.

N.K.Chapayev integratsiyaning tanlangan yo'nalishlari integrativ jarayon tarkibi va strukturasi belgilaydi. Integrativ jarayon tarkibi deganda o'zaro aloqadorlikka kirishadigan va yangi yaxlit birlikni hosil qiladigan ob'ektlar yig'indisi tushuniladi.

Biroq ta'lim va tarbiyada ushbu fenomenni o'rganish yakunlanishdan hali ancha uzoq. Shu sababli A.YA.Danilyuk integratsiya tushunchasi pedagogika kontekstini kiritilayotgani, ammo yetarlicha mazmunli bo'lmagan pedagogik to'ldirish hozircha u haqida yetarlicha asoslangan ilmiy - pedagogik tushuncha sifatida gapirish imkonini bermayotganini qayd etadi, V.A.Lazarevaning fikricha, ta'lim mazmunini tashkil qilishning istiqbolli shakli fanlararo aloqadorlikni realizatsiyalovchi integratsiyalangan darslar va kurslarni joriy qilish sanaladiki, ular integratsiyaning ta'lim amaliyotida tobora keng qabul qilingan tipi hisoblanadi.

A.V.Usovaning fikricha, fanlararo aloqadorlikning o'quvchilar tarbiyasiga ta'siri o'qitishdagi usullar va uslublarning ichki mantiqiy tuzilmasini takomillashtirish va qayta ko'rish yo'li bilan amalga oshiriladi.

M.T.Gafurovning ilmiy - tadqiqot ishida turdosh fanlarni o'qitish jarayonini ekologik maqsadlar asosida integratsiya qilib, o'zaro uzviy yagona maqsadga yo'naltirish orqali ekologik bilimlarni mustahkamlash masalasini taklif etadi.

Xorijiy davlatlarda fanlar integratsiyasi masalalarini ilmiy va nazariy jihatdan o'rganish bo'yicha B.A.Keller, V.V.Olexin, V.G.Ramenskiy, L.Malinovska, D.Coste, B. North, J.Trim, J. Byusak, A.Trembetsskiy, L.Nemtsova, I.Martines va boshqalar tadqiqot ishlarini olib borganlar.

Xalqaro tajribalar ko'rsatadiki, tabiat va jamiyat haqidagi bilimlarni rivojlantirish uchun asos bo'luvchi integratsiyalashgan fanlar ko'pgina mamlakatlarning o'quv dasturlariga kiritilgan. Bu tabiiy fanlar yo'nalishiga ega bo'lgan integratsiyalashgan fanlar jahon hamjamiyatida o'quvchilarda atrof- muhitga javobgarlikni shakllantirishning asosiy vositasi ekanligi to'g'risida xabar beradi.

Shunday qilib o'quv materiallarini integratsiyalashga bo'lgan intilish butun Dunyo va bizning xalq ta'limi tizimimizda asosiy e'tiborda turgan muammolardan biri. Hozirgi vaqtda ham integratsiya muammosiga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi paytda maktablarda integratsiya deganda, biz yangi faol pedagogik izlanishlarni, pedagogik jamoada ijodiy o'sishni, o'quvchilarga foydali, o'quvchilar ongiga singdirishning qulay usullarini qo'llash mahoratini tushunamiz.

References:

1. Asqarova O', Egamberdieva G.G. Boshlang'ich ta'limda integratsiya. Namangan -2007.
2. Bahramov A., Sharipov Sh., Nabiyeva M. "Tabiatshunoslik" darsligi 3-sinf. T.: "Cho'lpon" nashriyoti. 2016.-25 b.
3. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogika "ILM ZIYO" 2009 y.
4. Norbo'tayev X.B., Shoyqulova N. Fanlararo ekologik tarbiya. Uslubiy qo'llanma. - Toshkent: "DIZAYN-PRESS", 2012. 40-b.
5. Mavlonova R., Rahmatqulova N., Boshlang'ich ta'limni integratsiyalash. Toshkent. 2011. 82-b..